

ПРОТЕОМИКА-ДОКЛИНИКАЛЫҚ СКРИНИНГТІҢ ТАЛДАУЛАРДЫ ВЕРИФИКАЦИЯЛАУДЫҢ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРАПИЯНЫ БАҒАЛАУДЫҢ ІРГЕЛІ ҚҰРАЛЫ

ҚОЗЫБАЙ ДӘНЕШ НҮРҒАЛИҚЫЗЫ, АДАҚ АНИПА, АБДРАХМАНҚЫЗЫ
ДАРИЯ, ТӨКЕН АҚБОТА БАҒДАТҚЫЗЫ, АСЫЛХАН ӘДЕЛ ИЛЕСҚЫЗЫ
«Қазақстан-Ресей медициналық университеті» МEBБМ, Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Протеомика — тірі ағзалардың ақуыздарын, олардың қызметтері мен өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым, бүгінгі күні доклинакалық диагностика хаттамаларын әзірлеуде таптырмас құрамдас бөлік болып табылады. Геномика мен биоинформатика жетістіктерімен ұштасқанда, протеомика технологияларын қолдану ауруларды ерте диагностикалаудың, сондай-ақ патологиялық үдерістердің (әсіресе жүргізіліп жатқан фармакотерапия аясында) динамикасын бағалаудың қуатты құралына айналады. Мақалада протеомиканың жалпы және жекелеген аспектілері жүрек-қан тамыр және онкологиялық аурулар модельдері негізінде қарастырылған.

Кілт сөздер: протеомика, диагностика, болжау, трансляциялық медицина.

ПРОТЕОМИКА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОКЛИНИЧЕСКОГО СКРИНИНГА, ВЕРИФИКАЦИИ АНАЛИЗОВ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕРАПИИ

Аннотация. Протеомика — наука, изучающая белки живых организмов, их функции и взаимодействие, на сегодняшний день является незаменимым компонентом в создании протоколов доклинической диагностики. В сочетании с достижениями геномики, биоинформатики, использование технологий протеомики — мощный инструмент ранней диагностики заболеваний, а также динамической оценки протекания патологических процессов (в частности, на фоне проводимой фармакотерапии). В статье рассмотрены общие и частные аспекты протеомики, основанные на базе моделей кардио- и онкозаболеваний.

Ключевые слова: протеомика, диагностика, предикция, трансляционная медицина.

PROTEOMICS AS A FUNDAMENTAL TOOL FOR SUBCLINICAL SCREENING, TESTS VERIFICATION AND ASSESSMENT OF APPLIED THERAPY

Abstract. Proteomics is the science that studies the proteins of living organisms, their functions, and interactions, and today it is an indispensable component in the development of preclinical diagnostic protocols. In combination with advances in genomics and bioinformatics, the use of proteomics technologies is a powerful tool for early disease diagnosis, as well as for the dynamic assessment of pathological processes (in particular, in the context of ongoing pharmacotherapy). The article examines the general and specific aspects of proteomics based on models of cardiovascular and oncological diseases.

Keywords: proteomics, diagnosis, prediction, translational medicine.

КІРІСПЕ

Белгілі болғандай, клеткалар, тіндер және органдар қызметінің патологиялық өзгерістерінің абсолютті көпшілігі қалыпты, сау организмнің физиологиялық ақуыздық профилінен ауытқумен қатар жүреді. Қазіргі жағдайларда мұндай өзгерістерді талдау және болжау доклинакалық скрининг хаттамаларын әзірлеуде бірінші кезекке шығады (яғни, аурудың жасырын және латентті ақуыздық «болжамдарын» анықтау, сондай-ақ қолданылып жатқан терапия әдістерінің тиімділігін бағалау). Ақуыз молекулаларын іздеу, анықтау, бөлу,

сандық және сапалық бағалау, олар сезімталдықты қамтамасыз етуде немесе аурудың тікелей қалыптасуында рөл атқарады, — протеомиканың негізгі міндеттері болып табылады.

Протеомика (ағылш. proteomics) — биологиялық объектілердің ақуыз құрамын, сондай-ақ ақуыз молекулаларының құрылымдық-функционалдық қасиеттерін зерттейтін ғылым. Оның мақсаты — әртүрлі ауру кезеңдерінде және жүргізіліп жатқан терапия кезінде биологиялық үлгілерде (қан сарысуы, жұлын сұйықтығы, зәр, биоптаттар) кездесетін жеке ақуыздардың жиынтық идентификациясы мен сандық анықтауын жүргізу. Организмдегі барлық ақуыздардың жиынтығы, яғни оның ақуыздық профилі, «протеом» деп аталады.

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1. Қазіргі заманғы протеомиканың технологиялық арсеналы

Фракциялау және нақты биологиялық үлгідегі ақуыздарды бөлу полиакриламидті гельдегі электрофорез арқылы жүзеге асырылады. Ал бөлініп алынған ақуыздарды сәйкестендіру үшін келесі әдістердің кең панелі қолданылады:

- ақуыздарды микросеквенирлеу;
- жоғары қысымды сұйықтық хроматографиясы (HPLC) және жоғары ажыратымдылықтағы хроматография;
- жекелеген антигендік детерминанттарға қарсы моноклоналды антиденелерді қолданатын иммундық-химиялық тестілеу әдістері;
- масс-спектрометрия.

Соңғы жылдары ақуыз молекулаларын анықтау процедурасы айтарлықтай оңтайландырылды. Бұл мақсатта әртүрлі детекция түрлері бар микробиочиптердің кең панелі жасалды, мысалы SELDI (surface-enhanced laser desorption/ionization) және/немесе MALDI (matrix-assisted laser desorption/ionization). Мұндай тәсілдер бір үлгінің ішінде бір мезгілде 10 000-ға дейін жеке ақуызды талдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар әртүрлі факторлардың әсерінен олардың концентрациясындағы ең ұсақ өзгерістерді тіркей алады.

Нәтижесінде, егер ақуыздар өздеріне тән кем дегенде бір параметр бойынша (молекуланың жиынтық заряды немесе молекулалық массасы) айырмашылыққа ие болса, жоғарыда аталған тәсіл оларды бөліп, кейіннен сәйкестендіріп, сипаттауға мүмкіндік береді. Ақуыздарды сәйкестендірудің ең перспективалы әдістерінің бірі – масс-спектрометрия. Бұл әдіс вакуумдық кеңістікте зерттелетін заттың иондалған бөлшектерін түзіп, кейін иондардың массасының олардың зарядына қатынасын талдауға негізделген. Масс-спектрометрияның әртүрлі түрлері бар, олар қолданылатын иондау және бөлшектерді тіркеу әдістеріне байланысты ажыратылады. Уақыт-ұшу масс-спектрометрі (time-of-flight) жекелеген иондарды тіркеп, олардың масса/заряд (m/z) қатынасын, иондар санын және иондардың көзден детекторға дейін ұшу уақытын анықтайды. [1]

2. Протеомиканың жекелеген аспектілері:

Протеомиканың екі негізгі түрі бар: құрылымдық және функционалдық. Біріншісі жеке ақуыздардың құрылымын зерттейді, ал екіншісі оларды басқа ақуыздармен өзара әрекеттесу барысында қарастырып, осы кезде болатын конформациялық, биохимиялық және функционалдық өзгерістерді зерттейді. Белгілі бір мақсатты ақуыз молекуласымен өзара әрекеттесетін жасушадағы барлық ақуыздардың жиынтығы «интерактом» деп аталады.

Алғашқы диагностикалық мақсаттар үшін ең алдымен құрылымдық протеомика қолданылады, ал функционалдық протеомика көбінесе ғылыми зерттеулер саласына жатады және жасушалық әрі молекулалық деңгейдегі нақты фармакотерапиялық нысаналарға әсер ететін жаңа дәрілік заттарды әзірлеудің негізі болып табылады.

Қан плазмасының протеомикасы:

Ағза тіндерінің ішінде қан плазмасы ақуыз құрамын ең жақсы көрсетеді: плазма протеомы ағзадағы барлық ақуыздардың шамамен 1/10 бөлігін қамтиды. Плазмада болатын ақуыздар мыналарға бөлінеді:

- * плазмада қызмет атқаратын ақуыздар;

- * иммуноглобулинды;
- * гормондар;
- * цитокиндер;
- * плазма арқылы уақытша өтетін ақуыздар;
- * жасушалардың бұзылуы немесе өткізгіштігінің артуы кезінде плазмаға түсетін жасушаішілік ақуыздар;
- * қалыпты жағдайда болмайтын және қатерлі өзгерген жасушалар бөлетін ақуыздар;
- * бөгде ақуыздар.[3]

Плазма ақуыздарының кем дегенде жартысы мультиақуыздық кешендер түрінде болады. Ақуыз молекуласына енгізілетін арнайы молекулалық таңбалар арқылы мұндай кешендерді бөліп алып, оларды нақты интерактомның ерекшеліктерін зерттеу үшін оқшаулауға болады. Қазіргі уақытқа дейін әр ақуыздың бір немесе екі пептидін масс-спектрометриялық талдау негізінде плазманың 10 000-нан астам ақуызы, ал екі және одан да көп пептидтер бойынша 3000-нан астам ақуыз анықталған. Шамамен 900 плазма ақуызы 95% сенімділікпен сәйкестендірілген.

Протеомдық талдау арқылы қан плазмасын зерттеу үлкен мүмкіндіктер ашады. Алайда плазма типтік зерттеу үлгісі ретінде бірқатар елеулі кемшіліктерге ие. Олардың қатарына ақуыздар концентрациясының өте үлкен (10 тәртіпке дейін) айырмашылығы және олардың ішінде диагностикалық маңызы төмендерінің басым болуы жатады. Мысалы, жүрек-қан тамыр патологиясы кезінде плазма протеомындағы өзгерістерді зерттегенде, алдымен осы маңызы төмен ақуыздарды бөліп алу қажет, бұл айтарлықтай қиындық тудырады. Сондықтан сезімталдығы мен нақтылығы жағынан ең тиімді әдіс – нысана-ағзадан алынған биопсия үлгісін зерттеу, бірақ бұл әрдайым қолдануға келмейді.

Айта кету керек, осы саладағы қарқынды зерттеулерге қарамастан, жаңа биомаркерлерді клиникалық тәжірибеге енгізу қарқыны төмен болып отыр.[4] Бұл объективті және субъективті себептермен түсіндіріледі. Солардың бірі – зерттеулерді ұйымдастыруда жеткілікті теориялық негіздемесіз, көбінесе эмпирикалық тәсілдің басым болуы. Сонымен қатар, зерттеу орталықтары арасындағы инфрақұрылымдық байланыстардың жеткіліксіз дамуы, бірыңғай номенклатураның болмауы және қолда бар деректерді жүйелеу мәселелері де әсер етеді. Нәтижесінде, деректердің жиналу қарқыны оларды ғылым тарапынан біріктіру мүмкіндіктерінен озып кетіп, көптеген мәліметтер әлі де бытыраңқы күйде қалып отыр.

3. Кардиоваскулярлық протеомика

Протеомиканың бұл бөлімі ең қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі болып табылады. Қазіргі уақытта миокард протеомындағы жүздеген ақуыздарға арналған деректер базалары жасалған, олардың деңгейі созылмалы және жедел жүрек-қан тамыр патологиялары кезінде өзгереді. Ең үлкен жетістіктер дилатациялық кардиомиопатияны зерттеуде қол жеткізілді. Бұл ауру кезінде 100-ден астам ақуыздың мөлшері өзгереді, оларды негізгі 3 топқа бөлуге болады:

- энергия және метаболизммен байланысты ақуыздар;
- стресс әсерінен индукцияланатын ақуыздар;
- жиырылу қызметін қамтамасыз ететін және цитоскелетті қалыптастыратын ақуыздар. Мұндай нәтижелер дилатациялық кардиомиопатия патогенезі туралы қазіргі көзқарастарға толық сәйкес келеді. Ишемиялық жүрек ауруы мен созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің патогенезін зерттеудегі жетістіктер бұдан гөрі аздау. Бұл патология түрлерін әрдайым дәл модельдеу мүмкін бола бермейді: жануарлардағы модельдерден алынған кейбір нәтижелер адамдағы деректермен сәйкес келмейді. Сенімді нәтижелердің көпшілігі ишемиялық жүрек ауруы мен созылмалы жүрек жеткіліксіздігінің дамуы мен алдын алуында т.н. жылулық шок ақуыздарының (Hsp27) рөлімен байланысты[5]. Реперфузиялық синдром кезінде протеомды зерттеуге ерекше назар аударылады. Реперфузиялық зақымданудан кейін жиырылғыш ақуыздардың құрылымында өзгерістер анықталады: MLC-2 (миозиннің жеңіл тізбегі 2), сондай-ақ тропонин кешенінің барлық үш ақуызы. Реперфузиялық

синдром патогенезіне қатысатын сигналдық механизмдер зерттелуде, бірақ ақуыздар арасындағы өзара әрекеттесудің толық көрінісі әлі анықталмаған. Ишемиялық зақымдану алдында миокардты қашықтықтан прекоңдициялау феноменін зерттеу бойынша да жұмыстар жүргізілген. Бұл жағдайда алдымен гипоксиялық жағдай басқа бір ағзада жасалып, кейін жүректе туындатылады. Соның нәтижесінде реперфузиялық зақымдану азаяды. Алайда қазіргі уақытқа дейін прекоңдициялаудың гуморальдық медиаторлары ретінде қызмет ететін кандидат молекулаларды анықтау мүмкін болмады. Жүрек протеомын зерттеу елеулі қиындықтармен байланысты. Ең дәл талдау әдісі ретінде биопсия қарастырылуы мүмкін, алайда оны орындау қиын.

Ал қан плазмасын зерттеу кезінде ақуыздардың орасан зор массасының арасынан клиникалық маңызы барларын бөліп алу аса күрделі міндет болып табылады. Осыған байланысты жануарларға жүргізілетін зерттеулерде жиі оқшауланған жүректі қан алмастырушы ерітінділермен перфузиялау әдісі қолданылады, содан кейін тіндерден ерітіндіге бөлінген ақуыздар зерттеледі. Тағы бір бағыт – перикардальды сұйықтықты зерттеу. Мысалы, кардиохирургиялық операция жасалған пациенттерде перикардальды сұйықтықтағы Н-FABP (жүрек типті май қышқылдарын байланыстыратын ақуыз) деңгейі зерттелген. Нәтижесінде ишемия кезінде қан плазмасында болмайтын бұл ақуыздың перикардальды сұйықтықтағы деңгейі жоғарылайтыны анықталған. [6]

4. Өкпе ауруларының протеомикасы

Өкпе ауруларын протеомика тұрғысынан зерттегенде үлгі ретінде өкпе тіні, эпителийді қаптайтын сұйықтық, альвеолоциттер және қан плазмасы қолданылады. Эпителийді қаптайтын сұйықтықтың протеомын зерттеу үшін бронхоальвеолярлы сұйықтық пайдаланылады. Өкпе тініне тән кейбір ақуыздар, мысалы, глутатион-S-трансфераза және сурфактант В ақуызы, бұл сұйықтықта қан плазмасына қарағанда әлдеқайда жоғары мөлшерде кездеседі. Бронхоальвеолярлы сұйықтықтағы өзгерістер саркоидоз, муковисцидоз, мезотелиома, идиопатиялық фиброздаушы альвеолит және басқа да аурулар кезінде зерттеледі [7]. Сонымен қатар, бұл сұйықтықты зерттеу альвеолярлы макрофагтарды бөліп алып, олардың протеомдық профилін бағалауға мүмкіндік береді. Өкпе тінінің үлгілерін алу үшін инвазивті әдістер қажет. Мұндай зерттеулер негізінен өкпе обыры кезіндегі протеом өзгерістерін бағалауға бағытталған. D.P. Carbone [8] жүргізген зерттеуде SUMO-2 (кіші убиквитинтәрізді ақуыз-2), тимозин-β4 және убиквитин ақуыздарының мөлшері өкпенің ұсақ жасушалы емес обырының болжамымен корреляцияланатыны анықталған. Сондай-ақ инвазивті ісіктерді бронхтардың қалыпты эпителийінен ажырататын ақуыздық үлгілерді анықтау бойынша зерттеулер жүргізілген. [9.10] Нәтижелердің нақтылығын арттыру үшін үлгілерді алу кезінде сау тіндердің араласып кетуін болдырмау мақсатында лазерлік микродиссекция әдісі қолданылған. Соған қарамастан, жаңа биомаркерлерді клиникалық тәжірибеге енгізу үшін ұзақ мерзімді клиникалық зерттеулер қажет. Аденокарциномалардың протеомдық профилін құру үшін қан плазмасын зерттеу де қолданылады. Мысалы, радиоактивті оттегімен таңбалау кезінде тышқандардағы өкпе аденокарциномасы жағдайында 211 ақуыздың деңгейі жоғарылайтыны және 246 ақуыздың мөлшері төмендейтіні анықталған.

5. Ақуыз молекулаларының түрлері және интерактомдардың ерекшеліктері

Көптеген ақуыздар өз функцияларын дербес атқара алғанымен, олардың басым көпшілігі биологиялық белсенділігін көрсету үшін ағзадағы басқа ақуыздармен жоғары дәрежеде спецификалық өзара әрекеттесуді қажет етеді. Күрделі биологиялық жүйелерде кездесетін ақуыз-ақуыз өзара әрекеттесулерінің мысалдары:

- белгілі бір жасушалық компартменттерде жүретін ақуыз-ақуыз интерактомдары;
- жасуша мембранасының сыртқы бетінде орналасқан рецепторлармен өзара әрекеттесетін мессенджер-ақуыздар, бұл сигналдық каскадтардың іске қосылуы үшін қажетті шарт болып табылады;
- жасушааралық деңгейде желілік және құрылымдық байланыстарды қалыптастыратын ақуыздар;

- ферменттердің ердің ингибиторлары.
- ақуыздар ферменттердің әсерінен модификацияланады (көп жағдайда кейін денатурацияға ұшырайды).
- ақуыздық субъединицалардың өзара әрекеттесуі мультимерлі биокомплексдерде аллостериялық эффектерге әкеледі.

• ақуыз-ақуыз өзара әрекеттесулері жеке органеллалардың, ағзалардың немесе бүкіл организмнің қозғалыс функцияларының негізін құрайды (мысалы, бұлшықет жиырылуы).

Ақуыздардың өзара әрекеттесулері әдетте **тұрақты** және **транзиторлы** деп бөлінеді, әрі екеуі де молекулалық байланыстардың күшті немесе әлсіз түрлерімен қамтамасыз етілуі мүмкін [13]. Тұрақты өзара әрекеттесу: Бірнеше субъединицадан немесе полипептидтік тізбектерден тұратын ақуыздарда байқалады. Мысал ретінде бірнеше тұрақты байланысты полипептидтік тізбектен тұратын күрделі ақуыз молекулалары ретінде гемоглобин және полимеразалар келтіріледі. Транзиторлы өзара әрекеттесу: Көптеген ішкі және сыртқы жасушалық сигналдық процестерді бақылауда маңызды.

Мұндай өзара әрекеттесулер белгілі бір жағдайлардың болуын талап етеді, мысалы: фосфорландыру, конформациялық өзгерістер немесе жасушаның дискретті аймағында локализация. Уақытша әрекеттесетін ақуыздар жасушаның кең спектрлі процестеріне қатысады: катализдік модификация, тасымалдау, резервтік, сигналдық, реттеуші, рецепторлық және моторлық функциялар.

Транзиторлы ақуыздық өзара әрекеттесу мембрана тесіктері арқылы ақуыздарды тасымалдау кезінде, нативті ақуыздардың деформациялануында, трансляция циклының белгілі кезеңдерінде, сондай-ақ жасушалық цикл барысында жасушалық құрылымдардың қайта құрылуында (цитоплазмалық микрофиламенттер, ядро тесіктерінің кешені және т.б.) байқалады [14].

Ақуыздар бір-бірімен гидрофобтық/гидрофильдік байланыстар, Ван-дер-Ваальс күштері және иондық көпірлер арқылы байланыса алады. Бұл байланыстар әр ақуыздағы байланысатын домендер арқылы жүзеге асады. Мұндай домендер ақуыз бетінің кішкене учаскесінен тұруы мүмкін және бірнеше пептидтен ғана құралған. Сонымен бірге, жүздеген аминқышқылдарды қамтитын ұзын полипептидтік аймақтары бар ақуыздар да кең таралған. Мұндай ақуыздардың байланысының беріктігі доменнің көлемі мен қасиеттеріне тәуелді.

Лейциндік «застёжка-молния» — молекуланың тұрақтылығын қамтамасыз ететін ең кең таралған ішкі ақуыз байланыстарының бірі. Бұл жағдайда альфа-спиральдегі әрбір 8-ші орынға лейцин аминқышқылы орналасады, нәтижесінде лейцин қалдықтары спиральдің бір жағында жинақталып, амфипатикалық спираль түзеді. Бір жағы гидрофобтық қасиетке ие болады. Осылайша, лейциндік «застёжка» екі параллельді альфа-спиральді байланыстыра отырып, димерлі ақуыз қалыптастырады, дәл «застёжка-молния» сияқты. SH-домендері (Src-гомологиялық) — уақытша домендік байланыстарға мысал. SH2 және SH3 домендері қысқа пептидтік тізбектермен байланысады және әдетте сигналдық ақуыздарда кездеседі. SH2-домен тек фосфорландырылған тирозин қалдықтары бар пептидтік тізбектерді таниды, бұл белсенді ақуыздың белгісі болып табылады. Басқаша айтқанда, SH2-домен сигналдық жолдағы рецепторда ең маңызды аймақ болып саналады, өйткені ол лиганд-рецептор арқылы тирозин қалдықтарын фосфорлай отырып тануға мүмкіндік береді.

SH3-домендер әдетте пролинге бай пептидтік тізбектерді таниды және киназалар, фосфолипазалар, ГТФазалар сияқты ферменттерде кездеседі. Олар мақсатты ақуыздарды анықтау үшін қызмет етеді [15].

ҚОРЫТЫНДЫ

Протеомика — фундаменталды ғылым бола тұра, көптеген практикалық медициналық және қолданбалы ғылыми міндеттерді шешуде таптырмас құрал болып табылады. Заманауи протеомикалық технологияларды қолданып организмнің әртүрлі биологиялық сұйықтықтарын зерттеу дәрігер-диагностқа нақты диагноз қою немесе белгілі бір ауру қаупін бағалау үшін жеткілікті ақпарат көлемін береді.

Пациенттерді доклиникалық және клиникалық мониторингтен өткізу алгоритмдерін құру кезінде лабораториялық-диагностикалық процедуралардың конгломераттары, соның ішінде **геномдық, транскриптомдық және протеомдық талдау әдістері**, сондай-ақ деректерді өңдеу және талдау үшін **биоинформатика тәсілдері** қолданылады. Бұл тәсілдер жасырын кезеңде патологиялық жағдайларды анықтауға, диагнозды верификациялауға, аурудың түрі мен ағымының сипатын болжауға және қолданылатын терапияға пациенттің организмінің реакциясын бақылауға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Alaoui-Jamali M.A., Xu Y.J. Proteomic technology for biomarker profiling in cancer: an update. *J. Zhejiang. Univ. Sci. B.* 2006; 6: 411–420.
2. Введение в молекулярную диагностику. Под ред. М.С. Пальцева. М.: Медицина. 2010. 368 с.
3. Anderson N.L., Anderson N.G. The human plasma proteome: history, character, and diagnostic prospects. *Mol. Cell Proteomics.* 2002; 11: 845–867.
4. Sturgeon C. Perspectives in clinical proteomics conference: translating clinical proteomics into clinical practice. *Exp. Rev. Proteomics.* 2010; 4: 469–471.
5. McGregor E., Dunn M.J. Proteomics of heart disease. *Hum. Mol. Genet.* 2003; 2: 135–144.
6. Edwards A.V., White M.Y., Cordwell S.J. The role of proteomics in clinical cardiovascular biomarker discovery. *Mol. Cell Proteomics.* 2008; 10: 1824–1837
7. Bowler R.P., Ellison M.C., Reisdorph N. Proteomics in pulmonary medicine. *Chest.* 2006; 2: 567–574.
8. David P. Carbone, Harvey I. Pass, David H. Johnson. Principles and Practice of Lung Cancer: The Official Reference Text of the IASLC. ISBN 0781773652, 9780781773652.
9. Lemon W.J. et al. Identification of candidate lung cancer susceptibility genes in mouse using oligonucleotide arrays. *J Med Genet.* 2002; 39: 644–655.
10. Gu Y.M. Elevated thymosin beta15 expression is associated with progression and metastasis of non-small cell lung cancer. *APMIS.* 2008 Jun; 116 (6): 484–90.
11. Фатех-Могдахам А., Стиеблер П. Рациональное использование опухолевых маркеров. Roche Diagnostics. 2002. 114 с.
12. Brennan D.J., O'Connor D.P., Rexhepaj E., Ponten F. Antibodybased proteomics: fast-tracking molecular diagnostics in oncology. *Nat. Rev. Cancer.* 2010; 9: 605–617
13. Golemis E. Protein-protein interactions: A molecular cloning manual. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press. IX. 2002. 682 p.
14. Phizicky E.M., Fields S. Protein-protein interactions: Methods for detection and analysis. *Microbiol. Rev.* 1995; 59: 94–123.
15. Berggard T., Linse S., James P. Methods for the detection and analysis of protein-protein interactions. *Proteomics.* 2007; 16: 2833–2842.